

OYBEKNING IJOD YO'LI VA BADIY OLAMI

Jo'rayeva Nargiza Tilovmurodovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqola Oybekning hayotiy yo'li haqida tayyorlangan bo'lib, unda yozuvchining qilgan ishlari, asarlari va oilasi haqida malumot yozilgan.

Kalit so'zlar: hayot yo'li, "qutluq qon" asari, gazeta va jurnallar, "Navoiy" romani, she'rlari, urush yillari.

Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yilning 10- yanvarida Toshkentning Gavkush mahallasida, hunarmand to'quvchi oilasida tug'ildi. Ota-onasi uni juda yoshligida eski maktabga o'qishga berishgan. Oybekda ko'rkam so'zga bo'lgan muhabbat adabiyotga mehri baland onasi Shahodatbonu tufayli paydo bo'ldi. Muso o'n to'rt yoshga to'lganda "Namuna" nomli boshlang'ich sho'ro maktabida o'qishni davom ettiradi. U o'n olti yoshga yetganda, Navoiy nomidagi ta'lim-tarbiya texnikumiga o'qishga kirdi. Texnikumdagi o'qish uning mumtoz adabiyotga muhabbatini yanada teranlashtirishdan tashqari, qiziquvchan o'spirinni rus adabiyoti bilan yaqinlashtirdi.

Oybek o'z xotiralarida: "Xayol daryosi keng edi menda. O'qtin-o'qtin o'zimcha mashq qilib, bitta-yarimta she'ryozib ham qo'yardim. Xotiramda bor, ilk she'rim texnikumning "Tong yulduzi" nomli devoriy gazetasida chiqdi. Key in shu gazetaga o'zim mas'ul muharrir bo'ldim. Sekin-sekin respublika gazetalarida she'rlarim bosila bosh-ladi". Shu tariqa Oybek adabiyot olamiga kirib keladi. Shu texnikum talabasi,

Oybekning bo'lajak rafiqasi Zarifa Saidnosirova o'z xotiralarida shunday yozadi: "Oybek oriqlik va novcha yigit bo'lib, qo'ng'ir... qalin sochlari do'ppisidan toshib turardi. Yirik qora ko'zlari shogirdlik davridayoq teran ma'noli va xayolchan edi... Oybek "Tong yulduzi" devoriy gazetamizning muharriri edi. U ba'zan yo'limni to'sar, gazetaga biror narsa yozib berishim yoki rasm solishimni so'rar edi. U bir kuni she'rga liqlik to'la, qalininga, sariqlik muqovalikli daftarni qo'limga tutqazdi-da, she'rlarning boshi va oxiriga kichik-kichik rasmlar chizib berishimni so'radi. Yo'q deya olmadim va eng nozikli mo'yqalam va akvarel bo'yoqlar ila rasmlar chizdim." 1925- yilda texnikumni tugatgan Oybek O'rta Osiyo davlat universiteti (hozirgi O'zMU)ga o'qishga kirdi. 1927-yilda o'qishini Sankt-Peterburgdagi Plexanov nomidagi xalq xo'jaligi institutiga ko'chirdi. Namxush va zax Peterburgda tahsil bilan o'tgan ikki yil shoirning salomatligiga yomon ta'sir ko'rsatdi va u 1930- yilda o'zi o'qigan universitetga qaytib keldi.

Oybek adabiy faoliyatini shoir sifatida boshlagan. «Cholg'u tovushi» degan birinchi she'ri 1922-y. «Armug'on» jur. da bosilgan. Bu vaqtda u Cho'lpon, shuningdek, «yosh usmonlilar» she'riyati ta'sirida bo'lib, ular ruhidagi she'rlaridan iborat «Tuyg'ular» (1926) va «Ko'ngil naylari» (1929) to'plamlarini e'lon qilgan. Oybek dastlabki ijodida davrning o'tkinchi mavzulariga bag'ishlangan sərbast she'rlar yaratgan, ularning aksariyati «Mash'ala» (1932) to'plamidan o'rin olgan. Keyinchalik shoir lirik tuyg'u va kechinmalar tasviriga katta e'tibor berib, «ko'ngil lirikasi» namunalarini yaratishga intildi. Uning bu boradagi izlanishlari, ayniqsa, «Yevgeniy Onegin» she'riy romanini tarjima qilishi (1936) jarayenida orttirgan tajribasi tufayli va A. S. Pushkin asarlaridagi lirizm ta'sirida yaxshi samaralar berdi. Oybekning «Chimyon daftari» turkumiga kirgan, o'zbek tabiatining fusunkor tarovati va betakror ranglarini o'ziga simirgan she'rlari nafaqat shoir she'riy ijodining, balki umuman o'zbek lirikasining shoh namunalaridan biri bo'ldi. Shoir bu she'rlari bilan o'zbek she'riyatiga oybekona nafis lirizmni olib kirdi, nozik tuyg'u va kechinmalarni tasvirlash madaniyatini yanada mukammallashtirdi, lirik she'riyat tilini nafosat yog'dulari bilan jilolantirib yubordi.

30- yillarda u "Dilbar davr qizi", "O'ch", "Baxtigul va Sog'indiq", "Navoiy" singari o'nga yaqin doston yaratdi.

Oybekning nasriy merosi 5 roman («Qutlug' qon», «Navoiy», «Oltin vodiyan shabadalar», «Quyosh qoraymas» va «Ulug' yo'l»), 4 qissa («Shonli yo'l», «Hyp qidirib», «Bolalik xotiralarim» va «Bola Alisher») hamda bir qancha hikoya va ocherklardan iborat.

U hikoyachilikda ham o'zini sinab ko'rdi. 1937- yilgi qatag'on shamoli Oybekni ham chetlab o'tmadi. U til va adabiyot institutidagi ishidan haydaldi. Yozuvchilar uyushmasi safidan chiqarildi. Mahalliy matbuot eshiklari lining uchun yopildi. Lekin shoir umidsizlikka tushmadi, o'zining butun kuchini ijodga bag'ishladi. Eng mashhur asari "Qutlug' qon" romani hisoblanib. Ushbu asar Oybekning roman janridagi dastlabki tajribasi hisoblanadi. Asar yozuvchi hayotining eng tahlikali kezarida, 1938-y. da, qisqa muddatda yozilgan va 1940-y. da nashr etilgan. Yozuvchining bolalik xotiralari bilan to'yingan bu asarda o'zbek xalqining 1-jahon urushi arafasidagi mashaqqatli hayoti qalamga olingan.

Asarda Kasal otasini qaratish maqsadida olingan qarzlardan qutulish uchun ota vafot etgach, yerlarini sotishga majbur bo'lgan Yo'lchi tog'asi Mirzakarimboy ni qora tortib, Xo'jakentdan Toshkentga keladi. Ammo boy tog'a Yo'lchining kuchidan foydalanib, haqini to'lashga kelganda, jiyanni aldaydi.

Boy bilan Yo'lchi o'rtasidagi qarindoshlik munosabati dushmanlikka aylanadi. O'z sha'nini toptatishni istamagan mag'rur yigit Mirzakarimboy xonadonidan chiqib ketadi. Buning ustiga, keksa Mirzakarimboyning Yo'lchi ko'ngil qo'ygan Gulnorga uylanib olishi oradagi yovlikni yanada kuchaytirib yuboradi. Onasining o'limidan

keyin, Yo'lchi yolg'iz qolgan singlisi Unsinni boy tog'anikiga olib kelishga majbur bo'ladi. Uch mazlumning turmushi, o'y-xayollari, ko'ngil olami, qarashlari, tutumlari va taqdiridagi keyingi o'zgarishlar quyidagi parchada aks ettirilgan.

Oybek urush yillarida ham samarali ijod qildi. Uning mashhur "Navoiy" romani 1942- yilda yozildi. Shu yillarda adib "Mahmud Torobiy" tarixiy dramasini ham yaratdi. 1943-yilda O'zbekistonda Fanlar akademiyasi tashkil etilishi bilanoq, Oybek G'afur G'ulom bilan birga uning haqiqiy a'zosi qilib saylandi va o'sha kunlardan to 1951-yilga qadar akademiyaning gumanitar bo'limi boshlig'i lavozimida ishladi.

Ikkinchi jahon urushi tugagach, Oybek O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisligiga saylandi va 1949- yilgacha shu lavo-zimda mehnat qildi. Shu yillarda adib "Oltin vodiya shabadalar" romanini yozdi. Oybek 1951- yilda og'ir xastalikka chalindi. Gapirolmay qolgani, harakatlari cheklangani, xotirasi susayganiga qaramay, u umrining keyingi yillarida "Quyosh qoraymas", "Ulug' yo'l" romanlari, "Nur qidirib", "Bolalik", "Bola Alisher" qissalarini yaratdi. Talaygina she'r va dostonlar bitdi.

Mashhur ximik olim, Oybekning umr yo'ldoshi professor Zarifa Saidnosirova shunday yozadi: "1968- yilning 1- iyulida, oltmish uch yoshida Oybek vafot etdi. Men hayotimning birdan-bir ma'nosi bo'lgan ulug' insondan judo bo'ldim. Men hozir Oybekning o'limoldi kunlarini yozishga qanchalik shaylanmay, qo'lim qaltirab, nafasim tiqilib qolmoqda. Qulog'imda hali ham: "Men o'lyapman, Zarifa, rozi bo'!" — degan so'zlari jaranglab turibdi".

Oybek o'zining rang-barang ijodi va ulkan jamoat arbobi sifatidagi faoliyati b-n o'zbek xalqining madaniy yuksalishiga katta hissa qo'shdi. 1980-y. da adib yashagan uyda Oybek uy-muzeyi tashkil etilgan va unga haykal o'rnatilgan. Toshkentdagi maktab, xiyobon va metro bekatlaridan biri Oybek nomi bilan atalgan, Termiz davlat un-ti, Toshkent viloyatidagi jamoa xujaligiga Oybek nomi berilgan. Oybek vafotidan keyin «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni b-n takdirlangan(2001).

Shundan bilinadiki, u ijodkor sifatidagina emas, balki, odam sifatida ham atrofda gilarining mehr-u hurmatini qozongan, ularning yuragidan chuqur joy olgan shaxs edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bat L., Koshchanov M., Aybek. Kritikobiograficheskiy ocherk, M., 1966;
2. Yoqubov H., Adibning mahrrati, T., 1966;
3. Karimov N., Oybek, T., 1985;
4. Karimov N., Oybek gulshanida kilgan gunchalar, T., 1985.
5. Yoqubov H. Adibning mahorati. Toshkent, Ozadabiynashr, 1966.
6. Karimov N. Oybek. Toshkent. G. Gulom nomidagi Adabiyot va sanat nashriyoti, 1985.
7. Saidnosirova Z. Oybegim mening. T.: Sharq, 1994.
8. Qoshjonov M. Oybek mahorati. Toshkent, Ozadabiynashr, 1965.